

PEDAGOG IMIJINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI

Vohidov Durbek Abdusamatovich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institute, “Ijtimoiy va amaliy fanlar metodikasi” kafedrasining katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657316>

***Annotatsiya.** Pedagog imijini shakllantirishga qo‘yiladigan asosiy talablar. O‘zbekiston Respublikasining “Pedagog maqomi to‘g‘risida”gi qonunida ifodalangan ayrim masalalar. O‘quvchilarning darsga bo‘lgan munosabatini zamonaviy talablar asosida o‘zgartirish. Yaponiyadagi o‘qituvchi obro‘si. Zamonaviy o‘quvchining o‘ziga xos jihatlari. Pedagogga xos ma‘naviy-ahloqiy fazilatlar.*

***Kalit so‘zlar:** Imij. Pedagog imiji. Yaponiyadagi pedagog maqomi. “Pedagog maqomi to‘g‘risida”gi qonun. O‘quvchilar ma‘naviyati. Pedagog ma‘naviy-ahloqiy fazilatlar.*

***Аннотация.** Основные требования к формированию имиджа педагога. Некоторые вопросы отражены в Законе Республики Узбекистан «О статусе учителя». Изменение отношения учащихся к уроку с учетом современных требований. Репутация учителя в Японии. Характеристики современного студента. Духовно-нравственные качества учителя.*

***Ключевые слова:** Образ. Образ учителя. Статус учителя в Японии. Закон «О статусе учителя». Моральные качества ученика. Духовно-нравственные качества учителя.*

***Annotation.** Basic requirements for the formation of the image of a teacher. Some issues are reflected in the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Status of a Teacher". Changing the attitude of students to the lesson taking into account modern requirements. The reputation of a teacher in Japan. Characteristics of a modern student. Spiritual and moral qualities of a teacher.*

***Key words:** Image. Image of a teacher. Status of a teacher in Japan. Law "On the Status of a Teacher". Moral qualities of a student. Spiritual and moral qualities of a teacher.*

Bugungi kunda pedagog maqomini saqlash masalasiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilishi bejizga emas. Jamiyatning asosiy ziyoli qatlam vakillari qanchalik e‘tiborda bo‘lsalar yuksalish, taraqqiyot, qolaversa soha vakillarining ham o‘z ishlariga bo‘lgan mas‘uliyati ortib borishiga bir qadar ko‘proq erishiladi. Yaponiyaga o‘xshagan rivojlangan davlatlar hozirgi taraqqiyotida ana shu masalaga alohida e‘tibor qaratishganliklarini rolini muhim deb hisoblaydilar. Yaponlar ko‘p ishlashadi. Shuning uchun farzandi ta‘limini o‘qituvchiga ishonib topshirishadi. O‘qituvchilar esa bu ishonchni oqlashgan. Shuning uchun o‘qituvchining obro‘si juda baland. Demak, pedagog maqomini yuqori darajada bo‘lishi avvalo uning o‘ziga bog‘liq ekanligini unutmaslik kerak. U birinchi navbatda shaxsiy namuna bo‘lishi, o‘z ustida muttasil ishlashi, zamon bilan hamnafas bo‘lishi, o‘quvchilar psixologiyasini yaxshi bilishi asnosida ularga munosib ta‘sir o‘tkaza olishi muhimdir.

Pedagog maqomiga dahl qiluvchi muhim omillardan biri o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchi qarashlarini o‘zgartira oladigan, bilimni zamonaviy metodlar asosida yuksaltiradigan, uning manfaatiga mos darsni tashkil qilish bilan ham belgilanadi. Hozirgi zamon o‘quvchilarini

darsga bo‘lgan munosabatini, darsni o‘zlashtirishga bo‘lgan pozitsiyasini qanday qilib o‘zgartirish mumkin?

Bugungi kun o‘quvchilari bundan 30-20 yillar avvalgi o‘quvchilardan ancha farq qiladi. Ushbu farqni avvalo ularning o‘z huquqlarini himoya qilishga bo‘lgan moyilligi bilan ham belgilash mumkin. Lekin ana shu o‘z huquqini himoya qilish barobarida milliy ma’naviyatimizga xos xususiyatlarni ham o‘zlarida mujassam eta olyaptilarmi? degan savolga javob berish ham muhim xisoblanadi. Afsuski ushbu masalaga kengroq yondoshadigan bo‘lsak o‘quvchilarning o‘z huquqlarini himoya qilishga bo‘lgan munosabati va ma’naviyati o‘rtasidagi hamohanglik yetarli darajada emas, ya’ni, o‘quvchilarning o‘z huquqlarini himoya qilishga bo‘lgan munosabati ustunlik qilayotganligini ko‘rish mumkin. Shunday ekan, pedagog imijini yuksaltirishda bir tomondan o‘quvchilar ma’naviyatini yuksaltirish, ikkinchidan darslarni zamonaviy talablar asosida tashkil etishga e’tiborli bo‘lish orqali yaxshi natijaga erishish mumkin. Bunda avvalo har bir mavzuni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishiga muvaffaq bo‘lish uchun o‘sha mavzuga bo‘lgan o‘quvchilarning munosabatini o‘zgartirish muhim. Bu jarayonda har bir mavzuni o‘quvchilarga nazariy jihatlarini tushuntirishdan avval dars boshida o‘sha mavzuga oid bilimlar o‘zlashtiriladigan bo‘lsa ularni ijtimoiy hayotning qaysi jabhalarida qay shaklda qo‘llash mumkinligi bilan bog‘liq foydali ma’lumotlarni jozibali qilib berish orqali o‘quvchilarni darsga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirishga erishiladi. Chunki bugungi kun o‘quvchilari har bir mavzuni o‘zlashtirish unga nima berishini birinchi o‘ringa qo‘yadigan avlod vakillari sifatida o‘zlarini namoyon qilayotganliklarini ko‘rmoqdamiz. Masalaga ana shundan kelib chiqib yondoshish muhim. Bu esa o‘z navbatida pedagog imidjiga ijobiy ta’sir qiladi.

“Ta’lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta’lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma’lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan jismoniy shaxs pedagogdir.”¹ O‘zbekiston Respublikasining “Pedagog maqomi to‘g‘risida”gi qonunning 3-moddasida ushbu aks ettirilgan muhim omillardan anglash mumkinki, pedagogga xos bo‘lgan ma’naviy-ahloqiy fazilatlar uning imijiga ta’sir etuvchi eng muhim jihatlardan hisoblanadi. Har bir pedagog ana shu fazilatlarni doimiy nazorat qilishi va uni yanada rivojlantirish masalasiga e’tibor qaratishi faqat rasman emas, balki amalda ham uning obro‘si, mavqeini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilar va pedagogik jamoa orasida unga qanday munosabatda bo‘lishni ta’minlovchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Imij – maqsadga qaratilgan shakllantirilgan qiyofa bo‘lib, ommaga emotsional-psixologik ta’sir etishning umumlashgan ko‘rinishidir².

Pedagog imiji – bu o‘qituvchining emotsional rang-barang mustahkam qiyofa bo‘lib, tarbiyalanuvchilar ham kasblar, atrofdagi insonlar tasavvurida ularning hulq-atvoriga ta’sir o‘tkazishdir. Muvaffaqiyatli faoliyat olib borish maqsadiga qaratilgan harakatlar asosida pedagog imiji shakllanadi. Pedagog imiji mavusi bugungi kunda ilmiy adabiyotlarda qizg‘in bahs munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Lekin barcha qarashlarda pozitiv shakllangan imij muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatning asosiy omili deb qaralmoqda.

Ingliz tilidan imidj, qiyofa, siymo ma’nosini anglatib boshqa odamlar tomonidan ma’lum insonning qiyofasini yaratilishi ham deyishimiz mumkin. Imij – qiyofa, odam tashqi xarakteristik tizimi xisoblanib, shaxsning betakrorligi, o‘ziga xosligini belgilab beradi. Har doim uning

¹ “Pedagog maqomi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 01.02.2024 yildagi O‘RQ-901-son

² Аверьянов А.И., Рассказова А.Л. Методические рекомендации для студентов МГПИ. Протокол № 9 от 12 апреля 2010 г.- С.4-7.

individualligini boshqa insonlar bilan muloqotida aks etadi. Imij elementlari inson harakter va individualligining ajralmas qismini tashkil etib, unga nisbatan yon-atrofdagi odamlarning munosabatini shakllantiradi. Shaxs imiji uni ma’lum darajada boshqalar tomonidan e’tirof etilishi hamdir. Imij o’ziga xos insonning ish quroli sifatida atrofdagilar bilan munosabat o’rnatishga yordam beradi.

Imij – bu belgilar yordamida yon-atrofdagilarga jamiyatda tutgan o’rningiz, qanday kasbga ega ekanligimiz, sizning harakter, temperamentingiz, hulqingiz va moliyaviy imkoniyatlaringizni namoyon qilish orqali so’zsiz yetkaza olishingizdir³.

Pedagogik faoliyat lug’atiga “Imij” so’zini kiritish bu modaga taqlid qilish emas. Pedagog shaxsiy o’sishi bilan liderlik pog’onasiga ko’tarila turib o’ziga samaradorlik va fazilatlarni kasbiy ijodida yoritib borishi muhim. Odatda imij shakllangan qiyofa timsolida namoyon bo’lib, atrofdagilarga ijobiy xislat va xususiyatlar ta’siri tushuniladi. Imij munosabatlar asosida insonga nisbatan bildirilgan fikrlar majmuida tarkib topadi.

“O’qituvchi – deydi Al Forobiy – aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo’lishi va o’quvchilarga aytmoqchi bo’lgan fikrlarini to’la va aniq, ifodalay olishni bilmog’i zarur”. U o’z fikrini davom ettirib, “O’qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o’hshaydi, shu sababli o’qituvchi eshitgan va ko’rganlarining barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo’lishi o’quvchilarga aytmoqchi bo’lgan fikrlarini to’la va aniq ifodalab berishni bilmog’i lozim. Shu bilan birga o’z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo’lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo’ladi va baxt cho’qqisiga erishadi”deb ta’kidlaydi⁴.

Qomusiy olim Abu Ali ibn Sino fikricha, “O’qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo’y va bolani tarbiyalash metodlarini, ahloq qoidalarini yaxshi biladiganodam bo’lmog’i lozim. O’qituvchi o’quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o’rganib uning aql qatlamlariga kira olmog’i lozim”⁵.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, pedagog imijiga ta’sir etuvchi omillar ko’lami juda keng. Bunda psixologiyani, falsafani, tarixni, dunyoviy va diniy bilimlarni, mulohazakorlikni, zukko va ziyrak bo’lishning ahamiyati roli muhim. Demak, bitta jihatga e’tibor qaratishning o’zi bilan bu yo’nalishda natijaga erishib bo’lmaydi. Ammo bu haqida qayg’urish, uni rivojlantirish oqibatda pedagog maqomini, imijini yuksalishiga, ta’lim sifatini ortishiga, o’quvchini tarbiyali bo’lishiga ham munosib ta’sir o’tkazilishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xasanbaeva O., Xasanboev J., Xomidov X. “Pedagogika tarixi”-. T.: “O’qituvchi” 1997.
2. Davletshin M.G. Zamonaviy pedagog faoliyatning psixologik asoslari. - T.: TDPU, 1997. 6. Kriksunova I. Sozday svoy imij. – SPb: “Lan”, 1997.
3. Шепел В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М., 1997
4. Горячев В. Здорове детей - категория педагогическая // Воспитание сxkolnikov. - 1999. - № 1. - С. 8-12.

³ Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o’qitish metodikasi. O’quv qo’llanma. 2006. – B. 17-18.

⁴ Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o’qitish metodikasi O’quv qo’llanma. 2006. – B. 17-18.

⁵ Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o’qitish metodikasi O’quv qo’llanma. 2006. – B. 17-18.

5. Голич Л.В. Педагогические технологии: содержание, проектирование, реализация. Экспресс-пособие. Т.: ИРССПО.2001. – 60с.
6. Джураева Б.Р. Формирование педагогической культуры у будущих учителей в процессе профессиональной подготовки при изучении дисциплин педагогического цикла. // Автореф. кандпед. наук. – Т. 2002. 22с.
7. Магзумов П.Т., Баубекова З.Ж. Педагогическое мастерство. Учебное пособие. – Т.: 2002 – 63с.
8. Волкова С.Р. Перспективы развития педагогической профессии в условиях непрерывного образования. // О'рта махсус, касб-хунар таълими 109 тизимида педагогик ва ахборот технологияларини татбиқ етиш муаммолари.: Тез. докл. -Т., ИРССПО. 2004. – 270с.
9. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. - Т.: TDPU 2006. – В. 17-18.
10. Аверьянов А.И., Рассказова А.Л. Методические рекомендации для студентов МГПИ. Протокол № 9 от 12 апреля 2010 г.
11. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. Т.: «IQTISOD MOLIYA» nas'hriyoti, 2010,-312 bet
12. “Pedagog maqomi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 01.02.2024 yildagi O'RQ-901-son